

La aplicación de la tecnología y el conocimiento metodológico en la estructura de cursos virtuales

L.A. Viñas Meza^{1*}, A.D. Hernández Vargas², P. Ochoa Trujillo³

^{1,2} Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial, TecNM Campus Teziutlán, Fracción I y II SN, Aire Libre, Teziutlán Pue.

³ Academia de Informática, TecNm Campus Teziutlán, Teziutlán Pue.

[*luisa.vm@teziutlan.tecnm.mx](mailto:luisa.vm@teziutlan.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La actual pandemia, ha revelado el papel preponderante de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estudiantes y docentes en México se vieron orillados a pasar sin preparación previa de un entorno de aprendizaje presencial a uno virtual. Ante la inminente llegada de la “nueva normalidad educativa”, la educación virtual representa una de las estrategias primordiales para garantizar la continuidad de los programas de estudio en las distintas instituciones educativas. En el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, se han establecido una serie de estrategias apoyadas en dichas Tecnologías de la Información que han facilitado los trabajos académicos-administrativos cuya ejecución y observación permitió concretar una investigación descriptiva, evaluativa, de campo. Durante tres meses se llevó un registro significativo de las actividades y se tomaron notas de campo, producto de la observación participante, los cuales fueron analizados para detectar patrones y casos discrepantes.

Palabras clave: actualización, tecnología, aprendizaje virtual.

Abstract

The current pandemic has revealed the preponderant role of Information and Communication Technologies as part of the teaching-learning processes. Students and teachers in Mexico were forced to go without prior preparation from a face-to-face learning environment to a virtual one. Faced with the imminent arrival of the "new educational normality", virtual education represents one of the primary strategies to guarantee the continuity of study programs in different educational institutions. At the Higher Technological Institute of Teziutlán, a series of strategies supported by said Information Technologies have been established that have facilitated the academic-administrative work whose execution and observation allowed to carry out a descriptive, evaluative, field investigation. During three months a significant record of the activities was kept, and field notes were taken, product of the participant observation, which were analyzed to detect patterns and discrepant cases.

Keywords: update, technology, virtual learning.

Introducción

La actual pandemia provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, ha revelado el papel preponderante de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estudiantes y docentes en México y en el mundo se han visto orillados a pasar sin preparación previa de un entorno de aprendizaje presencial a uno virtual. Ante la inminente llegada de la “Nueva Normalidad Educativa”, la educación en línea o virtual representa una de las estrategias primordiales para garantizar la continuidad de los programas de estudio en las distintas instituciones educativas a lo largo del país. En el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (ITST), se han establecido una serie de estrategias apoyadas de las TIC que han facilitado los trabajos académicos-administrativos favoreciendo el proceso de enseñanza- aprendizaje, en los niveles de licenciatura y posgrado de la oferta educativa.

Con base en lo antes mencionado, en el periodo marzo junio 2020 se implementa como prueba piloto un modelo virtual que permite a los estudiantes desarrollar las competencias específicas y genéricas de cada asignatura a través de una metodología activa como es aula invertida (Flipped Classroom). Dicha implementación es posible, gracias a la infraestructura tecnológica con la cuenta el instituto en lo que respecta a las TIC, como la base de datos institucional, servidores de alta gama, enlace dedicado a los servicios de internet, correo electrónico institucional, sistema de gestión del aprendizaje (Moodle), plataformas de videollamadas (Teams, Telmex) y personal calificado en el área de soporte técnico y para desarrollo de software institucional. Así también el instituto

cuenta con personal capacitado en el diseño, elaboración y puesta en marcha de ambientes de aprendizaje virtuales, recursos educativos y comunicación síncrona y asíncrona.

Aula invertida, o Flipped Classroom

El aula invertida, o Flipped Classroom se puede definir como “un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el alumno/a asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje que el que venía ocupando tradicionalmente” (Berenguer, 2016: 1466), al desarrollar un curso de tal manera que los estudiantes tengan un rol más activo en su aprendizaje, logren ser autodidactas, mediante las herramientas que el docente facilite, e incitar a la reflexión, al debate de ideas y la resolución de preguntas sobre los temas tratados. Este método es aplicable a cualquier nivel educativo. Interesa que el estudiante se sienta protagonista, responsable y gestor de su propio aprendizaje por medio de técnicas o herramientas flexibles, disponibles y enfocadas a sus canales de percepción y/o estilos de aprendizaje. El concepto de aula invertida tiene una orientación constructivista importante, dado que este paradigma o enfoque puede integrar diferentes corrientes educativas o teorías psicológicas orientadas hacia dicho rubro. La concepción constructivista ya es un instrumento suficientemente preciso y potente como para guiar el análisis, la reflexión y la acción, y para dotar a esta última de la coherencia necesaria que cualquier intervención educativa requiere.

En su concepción más general, existen tres elementos principales de este enfoque, llamado también Triángulo Interactivo, con las siguientes características: El papel mediador de la actividad mental constructiva del estudiante. Los contenidos escolares, y los saberes preexistentes socialmente construidos y culturalmente organizados. El papel del docente como guía y orientador de la actividad mental constructiva de los estudiantes hacia la asimilación de los contenidos escolares. Como su nombre lo indica, el aula invertida es una metodología que invierte el espacio de aprendizaje tradicional; los contenidos teóricos del curso se aprenden fuera del aula, mientras que las tareas o actividades prácticas se realizan durante la clase virtual de manera colaborativa. En detalle, bajo esta metodología los estudiantes reciben los contenidos teóricos del curso a través de videos diseñados o supervisados por el profesor, permitiendo que durante la clase el docente pueda enfocarse en la realización de actividades de aprendizaje significativo que profundicen en los contenidos del curso. Por lo mismo; implica aceptar, igualmente con todas sus consecuencias, que la construcción del conocimiento en la escuela no es un proceso solitario del alumno, sino un proceso de construcción conjunta de profesorado y alumnado sobre los contenidos escolares.

El aula invertida es una metodología de enseñanza y aprendizaje que se caracteriza por potencializar los espacios virtuales de aprendizaje, por lo que es, evidentemente, una de las metodologías que mejor se adapta a esta “nueva normalidad educativa”. Con base en lo antes mencionado, en el ITST, se implementa un modelo virtual que permite a la población estudiantil desarrollar las competencias específicas y genéricas de cada asignatura a través de una metodología activa como es aula invertida (Flipped Classroom).

Propuesta Académica Virtual

A continuación, se describe la propuesta académica virtual, la cual está basada en la metodología de aula invertida y consta principalmente de tres pasos: **1. Antes de la clase:** Los estudiantes conocen el contenido a través de videos, audios o cualquier otro recurso didáctico proporcionado por el docente. **2. Al inicio de la clase:** los estudiantes responden un examen breve para que el docente conozca el nivel de logro del trabajo en casa. **3. En la clase:** El docente profundiza, retroalimenta y guía al estudiante implementando con metodologías de aprendizaje activo. El estudiante consolida sus aprendizajes, practica, experimenta y colabora.

Actividades Asíncronas

En este tipo de actividades el estudiante conoce, memoriza, y aprende de forma autónoma. Actividades de aprendizaje: Visualizar videos grabados por el docente. Visualizar videos editados de manera colaborativa entre varios docentes. Leer ensayos. Leer artículos. Analizar otro tipo de material didáctico proporcionado por el docente. Genera colaborativamente una o varias listas de las preguntas más frecuentes con sus respectivas respuestas sobre un tema en particular (Frequently Asked Questions, FAQ). El docente debe incluir los siguientes recursos para su planeación: Plataforma Moodle para gestión de contenidos. Herramientas de TIC para asesorías tales como foro de Moodle, Chat de Microsoft Teams y aplicación de mensajería como WhatsApp. Es importante mencionar que las asesorías se llevan a cabo en un día y hora específico.

Actividades Síncronas

En las actividades sincrónicas el estudiante participa, analiza, experimenta, profundiza de manera colaborativa, por lo cual en este tipo de actividades es indispensable el apoyo del docente. Proveer retroalimentación al estudiante. Presentar contenidos complejos. Llevar a cabo debates o presentaciones. Realizar actividades

grupales. Llevar a cabo la resolución de problemas. Llevar a cabo prácticas en laboratorios virtuales o software de simulación. El docente debe incluir los siguientes recursos en su planeación: Plataforma Microsoft Teams para videoconferencias.

Actividades del Docente

Establecer diagnósticos de situación de alumnos para poder generar procesos empáticos con sus condiciones y limitaciones económicas, sociales y tecnológicas. Realizar políticas de trabajo con los alumnos donde los tiempos sean flexibles y permitan al alumno generar procesos de adaptación a los modelos de trabajo online y autodidactas. Tener comunicación continua con representantes de jefes de grupo y representantes académicos y tomar acciones inmediatas cuando se encuentre un vacío de comunicación. Incitar al alumnado a sumarse a la capacitación en línea que provea el TecNM y otras instituciones dando preferencia a modelos gratuitos y de corto tiempo para fortalecer la cátedra. Elaborar materiales de cátedra donde se incluya un lenguaje fluido y sencillo para su fácil comprensión; asimismo, en cada actividad se deben establecer instrucciones claras y precisas, así como rubricas de evaluación y retroalimentación. Distribuir los materiales a través los medios tecnológicos establecidos para lograr la expansión documental lo más asertiva posible. Identificar problemas de competencia tecnológica y comunicar a las áreas pertinentes para generar cursos online y aumentar las habilidades de los alumnos.

Actividades de la Población Estudiantil

Generar redes de contacto entre sus compañeros para la comunicación de las políticas, planes y comunicados institucionales. Reportar con el jefe de grupo, docentes y representante académicos cualquier situación atípica sobre la comunicación de un alumno detectado en la red de vinculación inter-alumnado. Revisar y elaborar las actividades solicitadas por el docente en las plataformas digitales, si existen problemas de comunicación se notifica en la red de contacto de los alumnos para que el docente tome las medidas pertinentes. Reportar a los representantes académicos cualquier situación de salud o económica que este fracturando la comunicación en la red de contactos inter-alumnado. Se establecen reuniones online con los representantes académicos para disipar las dudas sobre proyectos, residencias, servicio social y cualquier otra situación inherente a su quehacer académico. Conectarse a las redes sociales de Facebook y Twitter de la institución para estar actualizados en todos los temas.

Infraestructura Tecnológica

Para la operación del semestre enero-junio 2020, en el instituto se establecen diferentes estrategias que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. **Correo Electrónico.** Se establece como mecanismo de comunicación institucional oficial el correo office 365 con dominio TecNM, para alumnos, docentes, personal administrativo y personal directivo. **Plataformas Digitales Institucionales. Microsoft Teams.** Es una plataforma que facilita la comunicación y colaboración entre docentes y alumnos al incluir herramientas como: Chat, mensajes de texto entre los integrantes del grupo durante la clase y fuera de esta. Reuniones de video, que permiten impartir clases fomentando la participación de la población estudiantil. Almacenamiento de archivos, para compartir información de consulta, de diferentes formatos: PDF, video, audio, imágenes.

Moodle

A partir del período de distanciamiento social se implementa el uso de uno de los recursos tecnológicos más poderosos para el proceso de enseñanza aprendizaje en línea, que son los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS), o Entornos de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE), que, en el caso del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, es la Plataforma Moodle (https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle, 2020). Esta plataforma se diferencia por lo siguiente: Da servicio a más de 40 millones de usuarios y es el LMS número 1 en el top de los 8 LMS de código libre. En cuanto a licenciamiento Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source Course Management System, CMS). (https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle, 2020) Actualmente la plataforma educativa Moodle es una herramienta tecnológica que da soporte para el proceso de enseñanza aprendizaje para todos los institutos tecnológicos adscritos al Tecnológico Nacional de México. En cuanto a la accesibilidad y compatibilidad, es de fácil acceso desde cualquier navegador web, independiente del sistema operativo utilizado. Esto permite que el estudiante no tenga restricciones en cuanto al acceso, sólo requiere de una conexión a internet y un navegador como Microsoft EDGE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera u otros. En cuanto a la gestión de cursos virtuales y entornos de aprendizaje virtuales, tiene una amplia gama de herramientas y recursos didácticos que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje desde el seguimiento académico hasta el proceso de evaluación y retroalimentación, que pueden incrementarse dependiendo de las necesidades que se determinen en el aula virtual, tales como: Participantes, Calificaciones, agenda, correo. En cuanto a la

escalabilidad, es una plataforma sencilla de instalar, actualizar o personalizar, hace uso de diversos protocolos para dar de alta usuarios (manual, importación de datos, correo electrónico), creación de perfiles o roles y determinar los permisos de cada uno, lo que facilita la gestión de estudiantes, asesores, tutores y sus múltiples actividades. En cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje se pueden establecer distintos sistemas de comunicación, tanto síncrona como asíncrona, es decir, ofrece la posibilidad de comunicación mediante chat, foros y correo electrónico.

Recursos Educativos

En el ITST, el diseño de los recursos educativos esta normado de acuerdo con el modelo de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México [6]. Los recursos educativos que se utilizan en Moodle pueden ser descargados para su consulta fuera de línea, apoyando así a quienes no cuentan con conexión a internet las 24 horas. El alumno puede ingresar desde una computadora personal o teléfono móvil. La metodología de Aula invertida considera, 70% de participación de la población estudiantil durante el curso, 30% recae en el facilitador del aprendizaje.

En los recursos se destaca la competencia específica que el estudiante alcanza una vez realiza la actividad. Incluye instrucciones detalladas y claras que les permitirán llevar a cabo la tarea encomendada de manera autónoma. Se enfatiza el puntaje a obtener y el tiempo por actividad.

Con anticipación se les da a conocer el Instrumento de Evaluación para que tenga en mente los aspectos a considerar al momento de hacer su actividad. El documento incluye ejemplos que ayudan a comprender el producto de aprendizaje solicitado. Independientemente a los recursos educativos mencionados, para la comunicación y entrega de actividades, se implementa la utilización de servicios digitales de mensajería como el Correo Electrónico Institucional o Alternativo, Mensajero en Facebook, WhatsApp. No es de extrañar que cada vez son más los estudiantes que disponen de un correo electrónico personal, de una cuenta en Facebook y de un dispositivo móvil como herramientas de uso diario para la comunicación. Aunado a que en los temarios de los diferentes programas educativos que ofrecen los tecnológicos adscritos al Tecnológico Nacional de México, se estipula como una competencia genérica establecida en los contenidos “la Habilidad en el uso de Tecnologías de la información y de la comunicación”

Recursos Administrativos y de Operación

Se realiza el seguimiento a la planeación y cumplimiento de los planes y programas de las carreras ofertadas, a través de la instrumentación didáctica, implementada en una aplicación web desarrollada por la célula de programadores del instituto. Se establecen tiempos de recuperación para aquellos alumnos que tuvieron alguna problemática durante el distanciamiento social para lograr cumplir con las actividades virtuales programadas por los docentes. Con el objetivo de facilitar los procesos administrativos a los alumnos y docentes se han extendido los tiempos de entrega de trámites académicos administrativos. Se cuenta con una base de datos institucional, que permite el análisis y recuperación de información en tiempo real, así como la implementación de software web y móvil a disposición de los estudiantes, para la realización de procesos académicos como: inscripciones, reinscripciones, emisión de documentos y seguimiento académico.

Personal Capacitado

El Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán cuenta, con personal docente capacitado en el manejo de herramientas de ofimática, Moodle, DREAVA, Estándar de Evaluación del Aprendizaje por Competencias EC0772. Experto en la configuración y diseño de asignaturas, apoyado en los elementos didácticos para trabajar en línea y en el Modelo Educativo de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México [6].

Por su parte, Boirot, Taylor y Powell [4], señalan las siguientes siete competencias o habilidades que deben poseer los maestros para desempeñarse adecuadamente en la Sociedad del Conocimiento o Era de la Información: Leer, escribir, y ejecutar programas simples. Usar software aplicado a la educación. Hablar inteligentemente, aunque no expertamente, del hardware. Reconocer ejemplos de educación que no pueden ser resueltos por la computadora y por ello exigen la combinación de diferentes tecnologías: audiovisuales, bibliográficas, computacionales y de telecomunicación. Usar los dispositivos tecnológicos adecuados para localizar y actualizar información acerca de la educación. Discutir a un nivel inteligente, la historia de la computación, en general; y la de la educación, en particular. Discutir los problemas éticos y las alternativas sociales alrededor de la educación y los computadores.

Además de lo anterior, también deben considerarse los aspectos que señalan Cuban y Bulkeley [3], en cuanto al comportamiento del docente. Estos autores manifiestan que las posibilidades que tiene el maestro para formarse en las TIC no son las más adecuadas y su acceso a las mismas no es fácil por diversas razones: socioeconómicas,

geográficas o actitudinales. Así mismo, han detectado que la gran mayoría de centros de formación de docentes les están preparando en forma adecuada, actualizando para afrontar la responsabilidad de poner en práctica un paradigma de enseñanza y de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Metodología

Una vez analizado lo anterior, se inicia un seguimiento de las actividades ejecutadas por los 34 alumnos de sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del ITST que cursan la clase de Gestión Estratégica, mediante el establecimiento de aula invertida (Flipped Classroom), lo cual permite en primera instancia obtener información de forma directa, tanto del trabajo de los participantes como de sus informes acerca del uso de las plataformas Teams y Moodle para el desarrollo de la clase; por lo que, la práctica que se presenta constituye una investigación descriptiva, evaluativa, de campo, transversal.

Procedimiento de Investigación

Para poner en práctica esta forma educativa se utiliza el procedimiento propuesto por Kemmis y McTaggart [2] para conducir una investigación bajo la modalidad de investigación-acción. Estos autores señalan cuatro momentos o fases en la investigación: Planificación, Acción, Observación y Reflexión; además, refieren que en la mayoría de los casos los investigadores parten de una reflexión inicial acerca de la preocupación temática, como base de la planificación; para efectos de esta investigación dicha información es conocida por el docente responsable de impartir la materia Gestión Empresarial y dada a conocer a los alumnos, durante la primera sesión virtual en Teams; dicha información consiste en plantear la necesidad de incorporar la estrategia Aprender Haciendo, para el aprendizaje de la materia.

Etapas de Organización

En esta etapa inicialmente al docente por parte del jefe de carrera se le da a conocer la materia que impartirá, posteriormente él diseña la Instrumentación Didáctica la cual se encuentra en la guarida mapache y es autorizada y revisada por el departamento de desarrollo académico y el jefe de carrera. Una vez autorizada por ambos, procede a crear la clase en la plataforma Moodle, a la cual se tiene acceso a través de la liga 187.157.132.20/tie. En el primer encuentro, el docente, responsable, proporciona el código del curso a los participantes para que registren su Nombre de Usuario y su Contraseña.

La materia en la plataforma Moodle es diseñada utilizando los siguientes aspectos. En la pestaña General se le da a conocer al estudiante la intención didáctica de dicha materia, así como la competencia específica, la instrumentación Didáctica y los recursos utilizados. Posteriormente, se diseñan cada una de las unidades incluyendo recursos, material de estudio, criterios de evaluación y se agrega el envío de tareas donde los alumnos incorporaron sus actividades de acuerdo con la fecha establecida por el docente y con ello fomentar el trabajo colaborativo y como una manera de concretar la coevaluación.

Una vez realizado lo anterior y para efectos de esta investigación el total del grupo es dividido en ocho equipos de trabajo conformados por 6 equipos de 4 integrantes y 2 de 5 integrantes respectivamente los cuales se integran por afinidad ya que los estudiantes conocen de cada uno de sus compañeros sus fortalezas, conocimientos y habilidades requeridas para la preparación de las actividades requeridas para su evaluación.

Etapas de Operación y Análisis.

En esta segunda etapa de acuerdo con Kemmis y McTaggart [2], la operación y el análisis corresponden a la puesta en marcha del plan elaborado, así como a la observación, registro y revisión permanente de nueva información, para profundizar la comprensión de la realidad.

Las actividades académicas mediante la implementación de aula invertida (Flipped Classroom) se llevan a cabo del 22 de junio al 17 de julio de 2020, durante los cursos de verano ofertados por el ITST. En estas 4 semanas los alumnos envían sus actividades de aprendizaje en la plataforma Moodle. Una vez recibidas las actividades el docente evalúa de manera formativa el curso y a los participantes individualmente, y se mantiene guiando al grupo desde el lado, tal como se recomienda en la moderación de cursos en línea [1]

El objetivo general de esta investigación es conocer la eficacia y efectividad de la plataforma Moodle en el uso de la implementación de aula invertida (Flipped Classroom) para el logro del aprendizaje del alumno y para el docente la impartición de su materia en sí.

Para conocer si dicho objetivo expresa lo que se busca se hace un seguimiento del alumno y su participación individual en las plataformas durante las 4 semanas realizando un registro detallado del progreso que tiene en la

materia (para conocer el impacto del uso de las TIC), para que exista una mayor objetividad en los resultados, el registro se realiza por la Coordinadora de Desarrollo Académico, quien entrevista en plataforma Teams a cada uno de los equipos para conocer los aspectos más importantes relacionados con los inconvenientes, dudas y el trabajo colaborativo exteriorizados por los alumnos en el quehacer de cada sesión de su materia. Al finalizar dicha entrevista se analizan las respuestas para indagar estándares y cuestiones discordantes que permitan conocer la experiencia de aprendizaje.

Etapa de Reflexión

Kemmis y McTaggart [2] identifican esta fase como el análisis, síntesis, interpretación y establecimiento de conclusiones con el fin de responder la pregunta qué ha ocurrido, en relación con la acción y sus efectos.

En la última sesión virtual, se diseña un cuestionario On line dirigido a conocer la opinión de los 34 alumnos sobre la innovación realizada, las respuestas se formulan abiertas ya que ofrecen mayor detalle en las respuestas. Las preguntas se establecieron para obtener información en relación con los siguientes aspectos: 1) Creación de estudiantes autónomos, creativos y responsables; 2) Fomento del trabajo colaborativo; 3) El estudiante es el centro del proceso de aprendizaje; 4) Acceso a los materiales y contenidos; 5) Interés y Motivación; 6) Docente retroalimenta los contenidos y promueve la diversidad y la facilidad en la revisión y entrega de tareas.

Las respuestas se grabaron y ordenaron de acuerdo con su similitud. Posteriormente se hace uso del software SPSS el cual es utilizado para realizar la captura y análisis de los datos obtenidos lo que permite obtener las tablas, gráficas y un resumen cuantitativo del progreso de la materia, el cual se utiliza posteriormente como fuente de información para analizar y visualizar los resultados de la práctica pedagógica.

Resultados y Discusión

De la experiencia vivida en la aplicación de una herramienta de Internet como son las plataformas Teams y Moodle en la implementación de aula invertida (Flipped Classroom) en el período de clases de verano, se pueden señalar los siguientes resultados: En el modelo tradicional el docente solo instruye, el alumno aprende y asimila los conceptos. En el enfoque aula invertida, el alumno antes de la clase adquiere conocimientos, durante la clase, comparte información y el docente consolida el aprendizaje. Así mismo el alumno tienen una actuación destacada en el uso de las plataformas. Lo que permite transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan el aprendizaje significativo.

De las intervenciones de los alumnos en las plataformas se deriva el entusiasmo, responsabilidad y compromiso con los que asumieron el cumplimiento de las asignaciones de la materia, así como el trabajo de los conceptos por ellos mismos fuera del horario de clase, la colaboración entre compañeros en grupos en línea, (FaceBook, WhatsApp), implementando el uso de las TIC. En cuanto a la entrega en línea de las actividades de evaluación se evidencia su cumplimiento al observar un 95% de las actividades entregadas.

Por otra parte, entre las respuestas a las preguntas realizadas a los alumnos sobre los aspectos relacionados con la implementación de aula invertida (Flipped Classroom) señalados en la Etapa de Reflexión, se encuentran las siguientes: 1) Los alumnos manifestaron el incremento de su autonomía, creatividad y responsabilidad en la individualización de los ritmos de aprendizaje y en su participación. 2) Se fomenta el trabajo colaborativo al realizar las actividades conjuntamente y en cooperación con el grupo. 3) El estudiante se considera el centro del proceso al contar con un aprendizaje más personalizado al ritmo de cada uno de ellos. 4) El acceso a los materiales y contenidos es las 24 horas sin importar el día. 5) en relación con el interés y la motivación, los alumnos muestran un incremento ya que están más involucrados en su propio aprendizaje. 6) Al retroalimentar los contenidos el docente confió en los estudiantes considerando que se eliminaron algunos riesgos de incumplimiento.

Es pertinente mencionar algunas de las reflexiones de la Coordinadora de Desarrollo Académico después de las entrevistas a los equipos acerca de la experiencia vivida en esta nueva modalidad: La evaluación educativa es considerada como un factor determinante en todo el proceso de aprendizaje. Evaluar con un modelo pedagógico como es el aula invertida o Flipped Classroom, implica como lo señalan Tourón, Javier; Santiago, Raúl; Díez, Alicia [7], necesariamente, evaluar de otro modo, personalizando la evaluación al igual que todo el modelo pedagógico.

La evaluación inicial en el aula invertida, por parte del docente es realizada al inicio de cada unidad de la materia, con el simple objetivo de tener una idea del grado de conocimiento que los alumnos tienen sobre esta materia. Lo anterior se realiza basándose el docente en el uso de herramientas y aplicaciones de formularios como las que tiene Google (Google Forms), u otras herramientas similares como son: Wuffo, Formdesk o Typeform.[5]

En la participación asíncrona se observa una colaboración máxima de los estudiantes en la materia en los diferentes días de clase de la semana. Los participantes mediante sus evidencias demuestran un aumento en sus competencias generales al poder analizar la información proporcionada por el docente para la realización de sus actividades permitiendo promover el aprendizaje colaborativo y el espíritu crítico al tomar decisiones, al usar el razonamiento, acerca de que información es la más oportuna, así mismo deja de existir la frustración por no aprender ya que se tiene el apoyo de su grupo dejando a un lado las diferencias individuales de cada uno de ellos. El docente tomando en cuenta lo señalado en los planes y programas de estudio de la materia programa sus 5 horas semanales de clase y establece 3 horas para actividades sincrónicas (videoconferencia) y 2 horas para asincrónicas (tiempo virtual de retroalimentación y seguimiento).

Trabajo a futuro

Es importante señalar que para efectos de la investigación solo se trabaja con una muestra representativa, lo que evita conocer la opinión general de los 2,200 estudiantes del ITST, por lo que resulta de gran importancia continuar con esta investigación y replicarla en otras materias para tener un panorama del 100% de la población estudiantil al vivir la experiencia del aula invertida o Flipped Classroom y la mejora en el desarrollo de sus habilidades en el uso y manejo de la computadora

Al no regresar a las clases presenciales el docente para el semestre agosto-diciembre 2020 tiene que entender el rol que desempeña en este proceso de enseñanza-aprendizaje y las actividades que debe de realizar, antes de la clase: visionado de videos, lecturas, familiarización con términos y hechos e introducción a los conceptos principales, en clase: proyectos, problemas, grupos de discusión, crear contenidos, analizar datos, interpretar, discutir y convencer, después de clase: proyectos colaborativos, trabajos, revisión de los conceptos principales. Es relevante mencionar que en los tres momentos se debe de aplicar la evaluación formativa para verificar lo aprendido por parte del alumno.

Se recomienda que el docente utilice algunas de las múltiples herramientas en el aula invertida para el proceso enseñanza-aprendizaje que han sido clasificadas sobre la base de su utilidad dentro del aula invertida.

Herramientas para la Gestión de Contenidos: se necesita tener una plataforma en abierto o de acceso limitado para la difusión de los contenidos que se pretende que sean visualizados. Las herramientas más utilizadas para la difusión de contenidos son: Recursos educativos abiertos, Blog, LMS (Sistemas de Gestión de Aprendizaje) como Moodle, Edmodo y ExeLearning, Red social, JClíc, WordPress, EVEA (Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje).

Herramientas para la Edición de Contenidos: se pueden utilizar distintas herramientas de edición para elaborar presentaciones más o menos formales. Algunas aplicaciones ofrecen en su versión gratuita un enlace a una dirección URL en la que se edita la presentación en línea y otras como Microsoft PowerPoint, ofrecen la herramienta de edición de un vídeo de la presentación una vez terminada. Prezi, Powtoon
Microsoft PowerPoin, Genial.ly, Emaze, Slideshare, Scribd95, CmapTools, Mindomo, Keynote (iOS), Windows Movie Maker, iMovie (iOS), Lumen5.

Herramientas que Funcionan como Banco de Contenidos: también son útiles los bancos de contenidos en los que los recursos multimedia y los contenidos ya están editados. Podcasting, Video educativo, Screencast, Wiki, Blubbr, Youtube, Vimeo, Dailymotion

Herramientas para Crear Murales Virtuales: con este tipo de herramienta se puede incorporar a los murales: texto, vídeo, imágenes, audios, enlaces y otros materiales como documentos PDF, Word, Power Point, entre otros. Padlet, Glogster, Murally, Lino.

Herramientas para Creación y Evaluación de Contenidos de Texto: este tipo de herramientas proporciona una plataforma a través del cual se pueden crear, distribuir y evaluar las actividades de lectura. Los alumnos dejan de ser sólo espectadores para poder participar en una lectura complementada por preguntas y herramientas de apoyo. Actively Learn

Herramientas de Evaluación: hay herramientas que permiten insertar cuestionarios en los vídeos editados. Estas herramientas resultan muy útiles para saber si los alumnos consultan los vídeos dado que las respuestas son enviadas al profesor. También permiten saber los puntos del vídeo que resultan más complicados de entender sobre la base de las analíticas de resultados. Entre las más populares destacan: Playposit antes (Educanon), EDpuzzle, ¡Kahoot!, Socrative, Quizlet, Knowledge, Google Drive.

Herramientas para Debatir Acerca de los Vídeos: permite abrir debate relacionado con el contenido de los vídeos o añadir preguntas que deberán contestar los estudiantes con posterioridad. Vialogues96, Herramientas con Realidad Aumentada: CBL con Realidad Aumentada, WallaMe, Metaverse.

Conclusiones

La experiencia realizada con la aplicación de las plataformas Moodle y Teams en las actividades de enseñanza aprendizaje en el aula invertida (Flipped Classroom) constituye una reafirmación de las bondades de la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación. Los posibles retos que conlleva este método de aprendizaje según «EduTrendsAprendizajeInvertido» fueron superados al existir un mayor trabajo y el desarrollo de nuevas habilidades: se utiliza con éxito este modelo por parte del docente al designar más tiempo para la preparación de sus clases, lo cual resulta ser un aspecto demandante de la labor docente, por lo que el docente realiza un gran esfuerzo para presentar los contenidos.

Se dispone de mayor tiempo en las clases: El docente rediseña sus clases, es decir, que el tiempo efectivo en ellas se convirtió en un aspecto motivante y atractivo para el alumno, lo cual los impulsa a aplicar todos aquellos conocimientos adquiridos en casa.

Expectativas educativas. Se supera una educación tradicionalista centrada en la simple transmisión de conocimientos, se promueve ir más allá y ofrecer nuevas experiencias educativas a las nuevas generaciones. Es pertinente que los docentes que impartirán las materias en el nuevo semestre, alumnos y directivos rompan con prejuicios sobre este modelo.

Nivel de compromiso y participación. Este reto fue superado al involucrar en la formación de un estudiante el mayor compromiso y dedicación a su proceso de aprendizaje, mismo que estuvo preparándose para adquirir los conocimientos suficientes y poder para aplicarlos en el aula.

Brecha digital. Sigue siendo un gran reto ya que aún es posible que muchos estudiantes no cuenten con un ordenador y conexión a internet para poder aprender.

Mayor producción académica. Hoy en día se tiene poca información sobre el tema de aula invertida, por lo que es importante desarrollar investigación en diversos enfoques para comprender sus beneficios y aplicaciones en el aprendizaje y la enseñanza.

Referencias

- [1] Albaladejo, C. B. (2016). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5601467>.
https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle. (Agosto de 2020).
https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle.
- [2] Kemmis, S., & McTaggart, R. (1992). *Cómo Planificar la Investigación-Acción*. Barcelona España: Alertes.
- México, T. N. (Septiembre de 2015). <https://www.tecnm.mx>. Obtenido de <https://www.tecnm.mx>
- [3] Poole, B. (1999). *Tecnología Educativa. Educar para la Sociocultura de la Educación del Conocimiento*. España: McGrawHill Interamericana.
- [4] Rivera, P. E. (14 de Noviembre de 1993). *Las Computadoras en Educación*. Obtenido de ice.org:
<http://msip.ice.org/erporto/libros>
- [5] Santiago, R. (26 de Octubre de 2018). *theflippedclassroom*. Obtenido de
<http://www.theflippedclassroom.es/:21>
- [6] TecNM. (2015). *Modelo de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México*. México: Tecnológico Nacional de México.
- [7] Tourón, J., Santiago, R., & Diez, A. (2014). *The Flipped Classroom: Cómo convertir la escuela en un espacio de Aprendizaje*. México: Oceano.